

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI TARIX FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION METODLAR

Ochilov Sultonbek Baxromjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti, Tarix yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kun talabalariga tarix fanini o‘qitishda raqamli texnologiyalarning o‘rni va innovatsion metodlardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Tarixiy ma’lumotlarni idrok etishda interfaol metodlar, virtual borliq, 3D modellashtirish hamda raqamli xaritalarning ta’lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati ilmiy manbalar asosida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli tarix, innovatsion metodlar, ta’lim samaradorligi, virtual borliq, axborot texnologiyalari, tarix o‘qitish metodikasi, ko‘rgazmalilik.

Аннотация: В данной статье проанализированы роль цифровых технологий и преимущества использования инновационных методов в преподавании истории современным студентам. На основе научных источников освещено значение интерактивных методов, виртуальной реальности, 3D-моделирования и цифровых карт в повышении эффективности образования при восприятии исторической информации.

Ключевые слова: цифровая история, инновационные методы, эффективность образования, виртуальная реальность, информационные технологии, методика преподавания истории, наглядность.

Annotation: This article analyzes the role of digital technologies and the advantages of using innovative methods in teaching history to modern students. Based on scientific sources, the importance of interactive methods, virtual reality, 3D modeling, and digital maps in increasing educational efficiency in the perception of historical information is highlighted.

Key words: digital history, innovative methods, educational efficiency, virtual reality, information technologies, history teaching methodology, visualization.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida ta’lim tizimini, xususan, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish metodikasini zamon talablariga moslashtirish eng dolzarb vazifalardan biridir. Yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, ularda milliy iftixor va vatanparvarlik tuyg’ularini shakllantirishda tarix fanining o’rni beqiyos. Biroq, an’anaviy yodlashga asoslangan ta’lim usullari bugungi kun talabasining ehtiyojlarini to’liq qondira olmaydi. Shu sababli, ta’lim muassasalarida o’quv mashg’ulotlari samaradorligini oshirish maqsadida innovatsion va multimedia texnologiyalaridan keng foydalanish yo’lga qo’yilmoqda³⁰⁴. Tarix fanini o’qitishda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali talabani passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga, izlanuvchiga aylantirish mumkin.

So’nggi yillarda tarix fanida raqamli texnologiyalarni qo’llash natijasida “Raqamli tarix” (Digital History) yo’nalishi shakllandi. Raqamli tarix – bu o’tmishni o’rganish, tahlil qilish va taqdim etish uchun raqamli media, kompyuter va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llovchi maxsus fan sohasidir³⁰⁵. Ushbu yo’nalish o’qituvchi va talabalarga ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Tarixiy voqealarni minglab sahifali matnlar orqaligina emas, balki raqamlashtirilgan arxivlar, interaktiv xaritalar, voqealar xronikasi va vizual modellar orqali o’rganish ma’lumotlarni qabul qilish tezligini va xotirada saqlanish darajasini keskin oshiradi.

Tarix o’qitish metodikasining asosiy tamoyillaridan biri ko’rgazmalilikdir. Ilg’or pedagog olimlar ta’kidlaganidek, ko’rgazmali qurol o’quvchilarda o’tmish to’g’risida yorqin va aniq tasavvur hosil qiladi, o’quvchilarning eshitish faoliyatiga ko’rish va sezish organlarining faoliyati ham qo’shiladi³⁰⁶. Bugungi raqamli davrda ushbu ko’rgazmalilik o’zining yangi, innovatsion bosqichiga ko’tarildi. Oddiy bosma xaritalar yoki doskadagi yozuvlar o’rnini endilikda animatsion slaydlar, 3D rekonstruksiyalar ochiq havodagi obidalarining virtual nusxalari egallamoqda. Masalan, qadimgi me’moriy yodgorliklarning buzilgan qismlarini 3D formatda tiklab

³⁰⁴ Karimova N.R. Ta’lim samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati. – Toshkent, 2023. – B. 67.

³⁰⁵ Mo’minov H. Raqamli tarix (Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik). – Toshkent: Nurafshon business, 2022. – B. 7.

³⁰⁶ Xasanova N.I., Normamatova P.O. Tarix o’qitish metodikasi. O’quv qo’llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – B. 41.

ko’rsatish orqali talabalarda tarixiy makon haqida yaxlit tasavvur uyg’otish mumkin. Bu kabi raqamli vositalar inson xotirasida o’quv materialining uzoq muddat saqlanishiga va kerak bo’lganda amaliyotda qo’llanilishiga zamin yaratadi³⁰⁷.

Shuningdek, tarix darslarida virtual borliq (Virtual reality) texnologiyalarining qo’llanilishi ta’limning eng yuqori nuqtalaridan biriga aylanmoqda. Virtual borliq tizimi deganda imitatsion dasturiy va texnik vositalar tushuniladi, u talabaga immersion (chuqur sho’ng’ish) va interfaol harakat qilish imkonini beradi³⁰⁸. Ushbu texnologiya yordamida talaba nafaqat qadimgi jang maydonlarini yoki tarixiy shaxslar yashagan saroylarni tomosha qilishi, balki o’zini shu muhitning ichida yurgandek his qilishi mumkin. Tarix o’qitishda quruq faktlarni bayon qilishdan voz kechib, voqealarga nisbatan talabalarining emotsional munosabatini (xayrixohlik, zavqlanish, hayrat) uyg’otish bilimning puxta o’zlashtirilishiga olib keladi³⁰⁹. Raqamli texnologiyalar bu hissiy aloqani o’rnatishda eng qudratli vositadir.

Bugungi kun axborot makonida faqat o’qituvchigina bilim manbai bo’lib qolishi mumkin emas. Ta’lim tizimiga kiritilayotgan raqamli arxivlar va qidiruv tizimlari (masalan, Zotero, Omeka kabi platformalar) talabalarga global tarmoqdagi millionlab tarixiy hujjatlar va kitoblarga kirish imkonini bermoqda³¹⁰. Bu holat pedagoglardan darslarni interfaol usullarda tashkil qilishni talab etadi. Interfaollik o’zaro faollik bo’lib, bunda o’quv jarayoni muloqot va muhokamalar asosida kechadi³¹¹. Dars jarayonida o’qituvchi o’quvchining kompyuter orqali olgan ma’lumotlarini qanday tahlil qilayotganini boshqaruvchi, uning mustaqil fikrini shakllantiruvchi yo’riqchi (fasilitator) vazifasini bajaradi. Kompyuter va talaba o’rtasidagi faol muloqot uni izlanishga, faktlarni taqqoslashga va tizimli xulosalar chiqarishga o’rgatadi.

³⁰⁷ Mo’minov H. Raqamli tarix (Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik). – Toshkent: Nurafshon business, 2022. – B. 9.

³⁰⁸ Karimova N.R. Ta’lim samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati. – Toshkent, 2023. – B. 69.

³⁰⁹ Xasanova N.I., Normamatova P.O. Tarix o’qitish metodikasi. O’quv qo’llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – B. 34.

³¹⁰ Mo’minov H. Raqamli tarix (Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik). – Toshkent: Nurafshon business, 2022. – B. 35.

³¹¹ Xasanova N.I., Normamatova P.O. Tarix o’qitish metodikasi. O’quv qo’llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024. – B. 4.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kun talabasining intellektual va ma’naviy kamolotini ta’minlash, ulardagi milliylik va kreativlik tuyg‘ularini rivojlantirish tarix darslarini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan uyg‘unlashtirishni qat’iy taqozo etadi. Raqamli texnologiyalar vositasida yaratilgan interfaol ta’lim muhiti ta’lim sifatini tubdan oshiribgina qolmay, talabalarni kelajakning axborotlashgan jamiyatiga to’laqonli tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mo‘minov H. Raqamli tarix (Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik). – Toshkent: Nurafshon business, 2022.
2. Xasanova N.I., Normamatova P.O. Tarix o'qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2024.
3. Karimova N.R. Ta’lim samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati // Ilmiy maqola.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. – Toshkent, 2020.